

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕБРИНЫ НА ВЫКОРМКАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МИКРОСКОПИРОВАНИЯ НЕОЖИВШЕЙ ГРЕНЫ

С.Н. Наврузов¹, У.С. Худайбердиева², М.А. Жохонгиров³, З.З. Давронова⁴

¹Профессор кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ

²Доцент кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ, ^{3,4}Магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942074>

Annotatsiya. Maqolada tut ipak qurtining eng xavfli kasalligi - pebrina haqida ma'lumotlar va materiallar keltirilgan. Unda kasallikning o'rganilganlik darajasi, Lui Paster tomonidan taklif etilgan, barcha urg'ochi kapalaklarni mikroanaliz qilish va pebrina bilan zararlangan tuxum qo'ymalarini (grena) brak qilishga asoslangan grena tayyorlashning sellyulyar usuli yoritilgan. Bunday tanlab olish usuli amalda pebrinadan deyarli xoli bo'lgan grena olish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada kasallikning oldini olish bo'yicha grenaj zavodlari faoliyati, grenaning davlat nazorati hamda inkubatsiyadan keyin jonlanmagan grena goldiqlarini mikroskopik tekshirish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: boqish (vyqormka), grena, qurt (g'useniya), pebrina, mikroanaliz, tuxum qo'yma, grena partiyasi, tanlab olish, epizootiya, grenani tayyorlashning sellyulyar usuli, irsiy belgilarga ega kapalak, grenaj zavodi, profilaktika, inkubatoriya, naslli (plemenny), sanoat, davlat nazorati, urg'ochi, erkak, braklash.

Аннотация. В статье приводятся данные и материалы касающиеся самому опасному болезни тутового шелкопряда пeбрину, о ее изученности о целлюлярном методе приготовления гренy предложным Луи Пастером, основанный на микроанализе всех бабочек-самок и отбраковке зараженных пeбриной кладок гренy, что такой отбор позволяет получить практически свободную от пeбрины гренy, о работе гренажных заводов по предотвращению болезни, о государственном контроле гренy, о микроскопированим остатков неoживший гренy после инкубации.

Ключевые слова: Выкормка, гrena, гусеница, пeбрина, микроанализ, кладка, гренy, отбор, эпизоотия, целлюлярный метод приготовления гренy, наследственноет бабочка, гренажный завод, профилактика, инкубатория, племенная, промышленная, госконтроль, самка, самец, выбраковка.

Abstract. This article presents data and materials concerning the most dangerous disease of the silkworm, pebrine. It discusses the current state of research on this disease and describes the cellular method of egg (grena) preparation proposed by Louis Pasteur, which is based on the microanalysis of all female moths and the rejection of egg batches infected with pebrine. Such selection makes it possible to obtain egg (grena) that is practically free from pebrine infection. The paper also addresses the activities of egg production facility in preventing the disease, the system of state control over egg (grena) production, and the microscopic examination of the remains of unhatched eggs after incubation.

Key words: rearing, grena (silkworm eggs), larva, pebrine, microanalysis, egg batch, selection, epizootic outbreak, cellular method of egg (grena) preparation, hereditary traits of the moth, egg production facility, prevention, incubator, breeding, industrial production, state control, female, male, culling.

Одна из причин, препятствующих быстрому и успешному развитию шелководства, - болезни тутового шелкопряда, которые в значительной степени снижают урожайность и качество коконов. Наибольший ущерб шелководству приносит пембрина, или нозематоз тутового шелкопряда, передающийся по наследству через яйцо.

В связи с передачей пембрины через яйцо французский учёный Луи Пастер (1870 г.) предложил целлюлярный метод приготовления грены, основанный на микроанализе всех бабочек-самок и отбраковке заражённых пембриной кладок грены. Такой отбор позволяет получить практически свободную от пембрины грену. Однако, несмотря на тщательный микроанализ и выбраковку больных особей, эта болезнь продолжает поражать шелкопряда и в отдельные годы причиняет существенный ущерб шелководству. Это можно объяснить наличием у шелкопряда очень слабых степеней заражения, которые не выявляются ни при микроанализе бабочек, ни при Государственном контроле грены.

За последние 10 лет в среднеазиатских республиках участились случаи эпизоотий пембрины. Вспышки пембрины наблюдались на Ленинабадском гренажном заводе (1968 г.), Ферганском заводе № 2 (1971 г.), Самаркандском заводе (1974 г.). Однако причины появления очагов интенсивного заражения грены пембриной не выявлены в достаточной степени. В связи с наследственной передачей этой инфекции наибольшую опасность, очевидно, представляет сохранение паразита в самом тутовом шелкопряде. Это вызывает необходимость более глубокого изучения инфекции и изыскания новых методов борьбы и профилактики пембрины тутового шелкопряда.

По свидетельству Э. Ф. Пояркова (1940), степень заражённости бабочек различна.

Вопрос о предельной точности работы гренажных заводов почти не освещался в нашей литературе, хотя и были некоторые заключения, что между самым поздним возможным моментом заражения червя пембриной в последние дни V возраста и моментом смерти бабочки истекает достаточно долгий срок, достаточный для интенсивного размножения возбудителя пембрины. Принято считать, что при значительном числе телец ноземы и при условии правильной организации работы гренажных заводов с учётом современного технического оснащения они могут работать с высокой точностью и производить грену, практически свободную от заражения пембриной.

Японские гренеры придерживаются по этому вопросу другого мнения: они допускают возможность слабых степеней заражения бабочек, которые при обычной технике микроскопирования ускользают от внимания микроскописта и для своего обнаружения требуют применения центрифуги.

Даже эти немногочисленные сведения с полной очевидностью показывают исключительно важную роль болезней тутового шелкопряда. Такое положение обязывает выявить причины некачественности коконов и грены и разработать эффективные меры профилактики в борьбе с болезнями тутового шелкопряда.

Известно, что Государственный контроль не гарантирует реализацию абсолютно здоровой грены, и не ожившая гrena от заражённых пембриной бабочек содержит в себе споры этой болезни.

Применение целлюлярного метода гrenaжа дало свои результаты, однако он не избавил шелководство от эпизоотий пембрины. При слабой степени заражения грены последняя может не попасть в Государственный контроль, так как в пробу берётся незначительная часть от большого объёма грены (0,2 г от 100 г).

Поэтому из инкубаториев племенной и промышленной зоны после окончания инкубации грены и раздачи гусениц по хозяйствам отбирались остатки не ожившей грены из каждой коробки или противня. Каждую пробу из коробки делили на три равные по объёму части для облегчения обнаружения заражения в грене, растирали её и микроскопировали.

Таким образом, при микроскопировании остатков не ожившей грены обнаружено слабое заражение пембриной — 0,04 %.

В гусеницах этих партий при микроскопировании их на гренажном заводе, а также при микроскопировании гусениц промышленных выкормок заражения пембриной не обнаружено.

Слабое заражение грены пембриной, хотя и не очень снижает урожай коконов, имеет значение в распространении пембрины.

Микроанализ не ожившей грены позволяет прогнозировать появление пембрины на выкормках тутового шелкопряда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. U.S. Xudayberdiyeva, S.N. Navruzov, N.O. Rajabov, H.P. Fozilova Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804049>
2. U. Khudayberdieva, S. Navruzov Relationship of silk butterfly lifespan longitude with economic value traits in silk cocoon breeding. EBWFF 2023 - International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (Part 2). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236501015>
3. Sobir Navruzov and Umida Khudaiberdieva Importance of the correct organization of papillonege in sericulture https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/26/e3sconf_uesf2023_03103/e3sconf_uesf2023_033.html